

SATIRA GRACIOSA,

en que se da cuenta á todos los hombres de los motivos que hay para no casarse, y lo que se pasa con las mugeres por los males que ocasionan.

Los que se quieren casar
piensan que van á la gloria,
y no pasan dos semanas
que no pueden ver la esposa.
Uno mala cara,
el otro suspira,
y eso especialmente
si falta la harina.

Ella le dice:
marcha á trabajar,
porque tú lo que haces

es comer y holgar.
Con estas razones
el diablo le atiza,
y á la pobrecilla,
la dá una paliza.

Al burro del accitero,
señores, yo le comparo,
al hombre que en estos tiempos
pretendiere ser casado:
por la mañanita
al instante marcha

con el azadon,
 la alforjilla y hacha,
 y á la noche viene
 el pobrete helado :
 —toma esa peseta
 que hoy he ganado.
 Ella le responde :
 con notable calma :
 ¡Jesus! este niño
 me ha estragado el alma.
 —Pues cómprate carne,
 y haste un pucherito,
 y ella se lo come,
 trabaje el borrico.
 Y si la muger es mala,
 gran trabajo tiene el hombre,
 siempre andará sin un cuarto,
 sin camisa y sin calzones.
 Hay muchas mugeres
 que son tan retrecheras ,
 que ellas se regalan
 bien, de todas veras :
 comen buena carne,
 compran buenas ropas,
 y al pobre marido
 lo atascan de sopas.
 Esto es lo que hacen
 aquestas taimadas,
 y al pobre marido
 le artan de habas,
 y estas las guisan
 con poca limpieza :
 darlas á menudo
 jabon de palencia.
 Ya viene el marido á casa,
 y le dice á su muger :
 dime, ven acá, muchachia,
 ¿qué tenemos que comer ?
 —Hombre, no tenemos
 cosa de provecho,
 como era ya tarde
 unas sopas te he hecho ;
 y él como un bobo

muy bien se lo ha crecido,
 y la longaniza
 ella se ha comido,
 las magras y el lomo
 tambien las morcillas,
 y asi se regalan
 aquestas chiquillas.
 Y asi, amigos mios,
 hacerles el lazo,
 y si en él cayeren
 darlas garrotazo.

Si estas tienen padre ó madre
 dentro del mismo lugar ,
 si hay alguna quimerilla
 luego se van á llorar.

—¡Jesus, madre mia!
 ¿quién lo hubiera sabido?
 ¿cuándo entre sus garras
 me hubiera cogido?
 y si hemos reñido
 por nuestras cosillas,
 madre, bien calientes
 traigo las costillas.
 La madre responde,
 esto es cosa fija :
 tú te lo has querido,
 pásatelo, hija ;
 de estas ocasiones
 no te coja en susto ;
 ¿qué he de remediarte
 si hiciste tu gusto ?

Ya encuentra la suegra al yerno
 y le dice con placer :
 ¿por qué por cosa tan corta
 castigaste á tu muger ?
 Anda, vil sujeto,
 dí, ¿cómo es eso ?
 le diré al alcalde
 que te meta preso.
 ¡Jesus, y qué cosa !
 el diablo se alegra,
 lindamente riñen
 el yerno y la suegra ;

entre madre é hija
 quiérenle trañar,
 y el pobre lo que hace
 sufrir y callar.
 Señores , el jornalero
 cuando no hay que trabajar
 en tiempo de invierno,
 ya no lo puede ganar.
 A su muger dice:
 márchate al mercado
 venderás la saya
 y traerás un trago.
 Ella le responde,
 como muy aguda:
 vende tú la capa,
 no ande yo desnuda.
 En esta pendencia
 ninguno le note,
 empieza á dar vueltas
 el señor garrote.
 Hay hombre que se levanta
 con una pasion muy tierna,
 y á las diez de la mañana
 se mete en la taberna.
 Ya viene la noche,
 como es regular,
 y á la muger dice,
 dame de cenar;
 y ella le responde
 soberbia contra él:
 vete de ahí, mal hombre,
 ¿me has dado con qué?
 En esta pendencia
 á la pobrecilla,
 del primer trompazo
 fuera una costilla.
 De aqui se originan
 toditos los daños,

y al pobre á presidio
 le hechan por diez años.
 El aplauso finiquito
 yo se lo tengo de dar,
 de la sal el taleguito
 muy caro es de sustentar.
 ; Y digo, señores,
 en casos prolijos,
 si Dios los regala
 con bastantes hijos!
 uno pide medias,
 el otro zapatos,
 y todo se vuelve
 dos mil malos ratos;
 la otra el pañuelo,
 jubon y basquiña,
 ; Jesus, y qué maja
 quiere andar la niña!
 Y si esto es casarse,
 cásese el demonio,
 que no hay mejor tiempo
 que el que uno es novio.
 En aquesta satirilla,
 señores, yo considero
 de que no hallo mejor vida
 que cuando uno está soltero;
 no tiene cuidado,
 ni ningun afan,
 ni tampoco hijos
 que le pidan pan.
 A ustedes encargo
 con muy grande esmero,
 fuera de mugeres,
 puntapié al trasero.
 Mirad que las coplas
 que aqui se han cantado,
 al pie de la letra
 todo está pasando.

50

90

LETRILLA GRACIOSA Y NUEVA,

compuesta por un astrólogo moderno, que avisa á todos los casados el modo con que podrán librarse de las demasias y locuras de sus mugeres.

Oigan esta satirilla
los que han caido al garlito,
que á todo recién casadito
he de leer la cartilla.

A ninguna picarilla
le dejen tener calzones,
porque no tengan botones,
quebrarlas una costilla;
escuchen la satirilla.

Que yo trate á mi muger,
conforme á mi estado y ser,
y la quiera como á mi,
bueno, eso sí, sí, sí.

Mas porque mucho la quiera
se muestre muy bachillera,
y mande mas que no yo,
palo, eso no, no, no.

Que yo su esposo me llame
y como esposo la ame,
pues que por tal la escogí,
que me place, eso sí.

Pero que salga galana
hoy bien y mejor mañana,
sin saber quién se lo dió,
malo, eso no, no, no.

Que yendo en mi compañía
vea comedia algun dia,
porque permiso la di,
corra, eso sí, sí, sí.

Mas que salga disfrazada,
y de traje demudada,
con la vieja que buscó,
quita, eso no, no, no.

Que las mas pascuas del año,
aunque á mi bolsa haga daño,
quiera cazuela mongí,
lindo, eso sí, sí, sí.

Mas que todo el año quiera
comer cabrito y ternera,
y que tenga el nombre yo,
cuerno, eso no, no, no.

Que la calce el zapatero,
y que se lleve el dinero
que para el caso le di,
bueno, eso sí, sí, sí.

Mas que ella guarde la pella,
y que él se calce con ella,
porque con él se calzó,
lesnas, eso no, no, no.

Que en otoño ó primavera
aliviar de sangre quiera,
y delante sea de mi,
corra, eso sí, sí, sí.

Mas que yo pague la pena,
sin que conozca cual vena
el barbero la picó,
navaja, eso no, no, no.

Que me pida á mi el casero
que le pague yo el dinero,
de la casa en que vivi,
justo, eso sí, sí, sí.

Mas que pretenda á destajo,
el cobrar el cuarto bajo
que mi muger le alquiló,
balas, eso no, no, no.

De estos polvos y estos lodos
bien podrán librarse todos
si ejemplo toman de mi;
ojo, eso sí, sí, sí.

Pero si así no lo hacen,
no es posible que lo pasen
tan seguros como yo;
fijo, eso no, no, no.

MADRID 1857,--Imp. á cargo de José M. Marés, plaza de la Cebada, núm. 96.